

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)
www.mudarrisziyo.uz
ISSN: 2992-8907

RAQAMLI IQTISODIYOTDA BIZNES VA MARKETINGNI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI

Raxmonova Feruza Musakulovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti "Biznesni boshqarish" kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Raqamli iqtisodiyotda biznes va marketingni rivojlantirish zamonaviy texnologiyalar va raqamli platformalardan foydalanishni talab qiladi. Ushbu jarayon marketing strategiyalarini optimallashtirish, mijozlar bilan yanada samarali aloqalar o'rnatish, va brendni global miqyosda rivojlantirish imkoniyatlarini taqdim etadi. Raqamli marketing, ma'lumotlarni tahlil qilish, e-tijorat, sun'iy intellekt va innovatsion texnologiyalar orqali kompaniyalar o'z mahsulot va xizmatlarini mijozlarga tezkor va samarali yetkazish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, raqamli iqtisodiyot sharoitida ijtimoiy mas'uliyat va ekologik yondashuvlar ham mijozlarning brendlarga bo'lgan ishonchini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, biznesni rivojlantirish, raqamli marketing, smm, seo, e-tijorat, big data, sun'iy intellect, blockchain, innovatsion texnologiyalar, ijtimoiy mas'uliyat, ar/vr.

Kirish. Raqamli iqtisodiyot zamonaviy biznes va marketing sohasida inqilobiy o'zgarishlarni keltirib chiqardi. Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanishi natijasida kompaniyalar o'z biznes jarayonlarini optimallashtirish, yangi bozorlarni ochish, va mijozlar bilan yanada chuqurroq aloqalar o'rnatish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Xususan, marketingning raqamli platformalar asosida shakllangan yangi usullari va mexanizmlari korxonalariga samarali reklama strategiyalarini ishlab chiqish, brend obro'sini oshirish, va mijozlarning ehtiyojlarini aniqroq tushunish imkonini berdi. Ushbu jarayonlar nafaqat mijozlar bilan tezkor aloqalar o'rnatish imkoniyatlarini kengaytiradi, balki raqamli tahlil vositalari orqali ma'lumotlarga asoslangan qarorlarni qabul qilishni ham osonlashtiradi. Shunday qilib, raqamli iqtisodiyotda biznes va marketingni rivojlantirish uchun ilg'or texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Biznes jarayonlarini raqamlashtirish orqali kompaniyalar o'z mahsulot va xizmatlarini tezkor, samarali va global miqyosda targ'ib qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Big Data va analitik vositalar yordamida mijozlar xatti-harakatlarini kuzatish va tahlil qilish orqali aniq ma'lumotlarga asoslangan marketing strategiyalarini yaratish zarur.

Raqamli marketing vositalari – SEO, SMM, email marketing kabi kanallarni birgalikda qo'llash kompaniyalar uchun kengroq auditoriyani jalb qilish va raqobatda muvaffaqiyat qozonishga yordam beradi. Sun'iy intellekt, blockchain, AR/VR kabi texnologiyalar orqali mijozlarga xizmat ko'rsatishni avtomatlashtirish va savdo jarayonlarini soddalashtirish orqali brendga ishonchni mustahkamlash kerak. Brendning ijtimoiy mas'uliyati va ekologik barqarorlik tamoyillariga asoslangan yondashuvi mijozlar orasida brendning obro'sini oshiradi va uzoq muddatli muvaffaqiyatni ta'minlaydi. Shunday qilib, raqamli iqtisodiyotda biznes va marketingni

rivojlantirishda ilg'or texnologiyalarni qo'llash va mijozlar bilan samarali aloqalar o'rnatish asosiy omillar sifatida qaralishi lozim.

Raqamli iqtisodiyotda biznes va marketingni rivojlantirish mexanizmlari bo'yicha olimlarning ilmiy qarashlari asosan raqamli texnologiyalar va ularning iqtisodiy jarayonlarga ta'siri, marketingning yangi shakllari va mijoz bilan aloqalarni samarali tashkil qilish usullariga qaratilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR. Ko'pgina tadqiqotchilar raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli biznes rivoji uchun asosiy omil deb hisoblashadi. **Erik Brinolfsson** va **Andrew McAfee** o'z ilmiy ishlarida raqamli texnologiyalar iqtisodiy o'sish va biznes jarayonlariga qanday ta'sir ko'rsatishini o'rganib, raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali biznes jarayonlarini avtomatlashtirish va samaradorlikni oshirish imkoniyatlarini ko'rsatib o'tganlar. Raqamli transformatsiya, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida samaradorlikni oshirib, kompaniyalarga yangi daromad manbalarini topish imkoniyatini beradi. McAfee va Brinolfsson raqamli iqtisodiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida sun'iy intellekt va katta ma'lumotlarni (Big Data) ta'kidlaydilar.

Ma'lumotlar tahlili raqamli iqtisodiyotda marketingning eng muhim yo'nalishlaridan biridir. **Foster Provost** va **Tom Fawcett** raqamli iqtisodiyotda ma'lumotlarni tahlil qilish orqali mijozlar xatti-harakatlarini prognoz qilish va marketing strategiyalarini optimallashtirish muhimligini ta'kidlaydi. Ularning fikricha, ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish samarali marketing qarorlarini qabul qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Big Data marketingga yanada aniq va maqsadli yondashuvni ta'minlab, kompaniyalarga mijozlar talablarini oldindan bilish imkonini beradi. Ular ta'kidlaganidek, katta ma'lumotlarni tahlil qilish orqali kompaniyalar shaxsiylashtirilgan xizmatlar yaratish va raqobatda ustunlikka erishish imkoniyatiga ega bo'ladi. **Philip Kotler**, zamonaviy marketing nazariyalarining asoschisi, raqamli marketingning yangi shakllari, masalan, kontent marketingi, SEO, va ijtimoiy media marketing (SMM) haqidagi ilmiy tadqiqotlarida ushbu yo'nalishlarning marketing strategiyalarida muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlaydi. Kotlarning fikricha, raqamli marketing brendlarga mijozlar bilan yanada chuqurroq aloqalar o'rnatishga va ularga mos mahsulotlar yaratishga imkon beradi. Kotler raqamli marketingni an'anaviy marketingning kengayishi sifatida qarab, raqamli kanallar orqali maqsadli auditoriya bilan yanada chuqurroq o'zaro aloqada bo'lishni ta'kidlaydi. Ushbu o'zaro aloqalar brendning mijozlar orasidagi obro'-e'tiborini oshiradi. **Bernard Marr** kabi tadqiqotchilar raqamli iqtisodiyotda sun'iy intellektning (AI) marketingda muhim o'rin tutishini ta'kidlaydilar. AI yordamida kompaniyalar mijozlarning talablarini oldindan bilib, ularning ehtiyojlarini avtomatik tarzda qondirishga yo'naltirilgan xizmatlarni taklif qilishlari mumkin. AI algoritmlari mijozlar haqidagi katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilib, marketing kampaniyalarini optimallashtiradi. Marr sun'iy intellektning raqamli iqtisodiyotdagi kelajagini ko'rsatib, avtomatlashtirilgan marketing tizimlari orqali kompaniyalar operatsion xarajatlarni kamaytirib, mijozlarga shaxsiylashtirilgan xizmatlar ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lishlarini ta'kidlaydi.

Joseph Schumpeter va boshqa iqtisodchilar raqamli iqtisodiyotni yangi tadbirkorlik imkoniyatlari yaratishda muhim omil sifatida ko'rsatganlar. E-tijorat platformalari orqali kompaniyalar global miqyosda biznes faoliyatini amalga oshirish imkoniga ega bo'ladilar, shu bilan birga yangi bozorlar va mijozlar segmentlariga kirish imkoniyatlarini oshiradilar. Schumpeterning "ijodiy halokat" nazariyasi raqamli iqtisodiyotda innovatsion texnologiyalar va tadbirkorlik orqali eski biznes modellarini almashtirish va yangi imkoniyatlarni yaratishni ta'kidlaydi. Olimlarning ilmiy qarashlari raqamli iqtisodiyotda biznes va marketingni rivojlantirish uchun raqamli texnologiyalar, katta ma'lumotlarni tahlil qilish, sun'iy intellekt, va innovatsion marketing usullarini qo'llash

zarurligini ta'kidlaydi. Ushbu yondashuvlar kompaniyalarga samaradorlikni oshirish, global miqyosda raqobatbardosh bo'lish va mijozlar ehtiyojlariga moslashish imkoniyatlarini beradi.

NATIJALAR. Raqamli iqtisodiyot — bu iqtisodiy faoliyatning raqamli texnologiyalar, internet va elektron qurilmalar yordamida amalga oshirilishi. Unda axborot texnologiyalari iqtisodiy jarayonlarning asosiy vositasi sifatida xizmat qiladi va mahsulotlar, xizmatlar yaratish, ulardan foydalanish, hamda ularni iste'molchilarga yetkazish raqamli platformalar orqali amalga oshiriladi.

Raqamli iqtisodiyotning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

Raqamli iqtisodiyotda barcha jarayonlar axborot texnologiyalaridan foydalanishga asoslanadi. Bu, asosan, internet, kompyuterlar, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), va boshqa texnologiyalarning keng qo'llanilishini anglatadi. Kompaniyalar ushbu texnologiyalar yordamida o'z xizmatlarini avtomatlashtiradilar, savdo va marketing jarayonlarini raqamlashtiradilar.

Raqamli iqtisodiyotning muhim qismi sifatida e-tijorat savdo va xizmat ko'rsatish jarayonlarini to'liq raqamli platformalar orqali amalga oshirish imkonini beradi. Amazon, Alibaba, yoki O'zbekistonda paydo bo'layotgan mahalliy elektron savdo platformalari bunga misol bo'la oladi.

Raqamli iqtisodiyotda katta hajmdagi ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish imkoniyati kompaniyalarga o'z mijozlarini chuqurroq tushunish, marketing strategiyalarini optimallashtirish va yanada maqsadli qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

Raqamli iqtisodiyot an'anaviy biznes modellarini o'zgartiradi. Masalan, **Uber** kabi kompaniyalar transport xizmatlarini raqamli platformalar orqali tashkil etish orqali an'anaviy xizmatlar bozorini inqilob qildi. Xuddi shunday, **Netflix** raqamli kontent yetkazib berish orqali an'anaviy media sohasida katta o'zgarishlar yasadi.

MUHOKAMA. Raqamli iqtisodiyot kompaniyalar va mijozlar o'rtasidagi aloqalarni yanada yaqinlashtiradi. Kompaniyalar ijtimoiy tarmoqlar, elektron pochta, chat botlar va raqamli reklama orqali mijozlar bilan doimiy aloqada bo'lib, ularning xatti-harakatlarini o'rganadilar va xizmatlarni individual ehtiyojlarga moslashtiradilar.

Raqamli iqtisodiyotda sanoat ishlab chiqarish jarayonlari raqamlashtiriladi va avtomatlashtiriladi. Masalan, **Industria 4.0** modeli orqali ishlab chiqarishning to'liq raqamlashtirilishi va sun'iy intellekt yordamida boshqarilishi sodir bo'lmoqda. Bu texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonini tezlashtiradi va samaradorlikni oshiradi.

Raqamli iqtisodiyot — bu zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlanayotgan yangi iqtisodiy tuzilma bo'lib, u savdo, marketing, xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlarini raqamli vositalar yordamida optimallashtiradi. Bu iqtisodiyot korxonalar va davlat organlariga global bozorga kirish, innovatsiyalar yaratish va mijozlar bilan yanada chuqurroq aloqalar o'rnatish imkoniyatini beradi.

Raqamli iqtisodiyotda biznes va marketingni rivojlantirishda kompaniyalar raqamli texnologiyalardan faol foydalanib, avtomatlashtirilgan jarayonlar va sun'iy intellekt asosida yangi imkoniyatlar yaratmoqdalar. Bu jarayonlar biznes samaradorligini oshirish va xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. Ijtimoiy media, e-mail marketing va veb-sayt optimallashtirish (SEO) vositalari orqali mijozlar bilan interaktiv va to'g'ridan-to'g'ri aloqalar o'rnatilmoqda. Bu esa brendlarga mijozlar bilan mustahkam munosabatlar o'rnatishga va ularga individual xizmatlar ko'rsatishga imkon bermoqda. Katta ma'lumotlar (Big Data) va tahliliy vositalardan foydalanish kompaniyalarga mijoz xatti-harakatlarini chuqur tahlil qilish, bozor tendensiyalarini oldindan bilish

va shaxsiylashtirilgan takliflar yaratishga yordam bermoqda. Bu, o'z navbatida, samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqishga yordam beradi. Elektron tijoratning o'sishi kompaniyalar uchun global bozorga kirish imkoniyatini oshirmoqda. Bu esa an'anaviy chakana savdo modellari o'rniga onlayn platformalar orqali mahsulot va xizmatlarni mijozlarga yetkazish imkonini beradi. Sun'iy intellekt (AI), kengaytirilgan va virtual reallik (AR/VR), va blockchain kabi texnologiyalar marketing jarayonlarini soddalashtirish, mijozlarni jalb qilish va biznes xavfsizligini oshirishda faol qo'llanilmoqda.

Xulosa. Raqamli iqtisodiyotda biznes va marketingni rivojlantirish mexanizmlari kompaniyalarga yanada tezkor, samarali va maqsadli faoliyat yuritish imkoniyatini yaratmoqda. Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish kompaniyalarni raqobatbardosh qilishda va mijoz ehtiyojlariga tezkor javob berishda muhim omil hisoblanadi. Natijada, marketing strategiyalarini raqamlashtirish, e-tijorat imkoniyatlarini kengaytirish va interaktiv aloqalarni mustahkamlash orqali kompaniyalar global bozorga kirish va innovatsion rivojlanish yo'nalishida muvaffaqiyatga erishmoqda.

Raqamli iqtisodiyotda biznes rivoji uchun texnologik innovatsiyalarni qo'llash, ma'lumotlarni tahlil qilish va mijozlar bilan yaqin munosabatlar o'rnatish marketing samaradorligini oshiradi, shuningdek, bozor talablariga moslashuvchan yondashuvlarni ta'minlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Бриньольфссон, Э., Макафи, Э. Вторая эпоха машин: Работа, прогресс и процветание в эпоху передовых технологий / Э. Бриньольфссон, Э. Макафи; пер. с англ. – М.: АСТ, 2016. – 352 с.
2. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг. – 12-е изд. – М.: Вильямс, 2010. – 864 с.
3. Провост, Ф., Фосетт, Т. Data Science for Business: Что нужно знать менеджерам и предпринимателям / Ф. Провост, Т. Фосетт; пер. с англ. – М.: Диалектика, 2016. – 416 с.
4. Марр, Б. Искусственный интеллект в бизнесе: Практическое руководство по применению AI в компании / Б. Марр; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2019. – 280 с.
5. Шумпетер, Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М.: Прогресс, 1982. – 455 с.
6. Евдокимов, А. В. Цифровая экономика: учебное пособие / А. В. Евдокимов, И. А. Евдокимова. – М.: Юрайт, 2020. – 328 с.